

Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya yang Dihasilkan Artificial Intelligence di Indonesia: Analisis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Naurah Arista Putri

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

ARTICLE INFO

Article history:

Received May 29, 2026

Revised 07, 2026

Accepted June 13, 2026

Available online June 14, 2026

Kata Kunci:

Artificial Intelligence, Hak Cipta, Perlindungan Hukum, Hak Kekayaan Intelektual, Karya Berbasis AI.

Keywords:

Artificial Intelligence, Copyright, Legal Protection, Intellectual Property Rights, AI-Generated Works.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.

Copyright © 2026 by Author. Published by Jurnal Wacana Sosial Nusantara

ABSTRAK

Perkembangan Artificial Intelligence (AI) yang semakin pesat telah memunculkan implikasi yuridis dalam bidang hak cipta, khususnya terkait kedudukan hukum serta skema perlindungan terhadap karya yang dihasilkan melalui teknologi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji status hukum karya berbasis AI sekaligus menelaah bentuk perlindungan yang diatur dalam rezim hukum hak cipta di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa sistem hak cipta Indonesia masih berlandaskan pada prinsip human authorship, yang menempatkan manusia sebagai satu-satunya subjek hukum yang dapat diakui sebagai pencipta maupun pemegang hak cipta. Konsekuensinya, Artificial Intelligence belum memiliki legitimasi yuridis untuk memperoleh status sebagai pencipta ataupun pemegang hak cipta, sehingga eksistensi karya yang dihasilkannya masih berada dalam wilayah perdebatan hukum

ABSTRACT

The rapid advancement of Artificial Intelligence (AI) has engendered significant juridical implications within the domain of copyright law, particularly concerning the legal status and protective framework

applicable to works generated through such technologies. This study aims to examine the legal standing of AI-generated works as well as to analyse the forms of protection provided under the Indonesian copyright regime. The findings indicate that Indonesia's copyright system remains anchored in the principle of human authorship, which positions natural persons as the sole legal subjects eligible to be recognized as creators and copyright holders. Consequently, Artificial Intelligence lacks juridical legitimacy to be conferred the status of an author or rights holder, thereby rendering its generated outputs still situated within a contested legal sphere

1. PENDAHULUAN

Laju perkembangan teknologi digital telah mendorong terjadinya perubahan paradigmatik dalam berbagai bidang kehidupan manusia, khususnya dalam ranah kreativitas dan pembuatan karya intelektual. Salah satu inovasi yang mengalami pertumbuhan pesat adalah Kecerdasan Buatan (AI), yakni teknologi yang dikembangkan untuk meniru kemampuan berpikir manusia dalam menganalisis data, belajar, dan menghasilkan output tertentu. Dalam beberapa tahun belakangan, kecerdasan buatan tidak lagi berperan sekadar sebagai alat untuk analisis data, melainkan juga telah menunjukkan kemampuannya dalam menciptakan berbagai karya kreatif seperti teks, gambar, musik, desain grafis, dan bahkan video berkat teknologi kecerdasan buatan generatif. Munculnya platform-platform seperti ChatGPT, Midjourney, DALL-E, dan Gemini mengindikasikan bahwa kecerdasan buatan telah merambah dunia industri kreatif yang selama ini erat kaitannya dengan daya cipta manusia.

Kemampuan kecerdasan buatan dalam menciptakan karya menimbulkan sejumlah tantangan hukum, terutama di ranah Hak Kekayaan Intelektual. Salah satu masalah yang menarik perhatian adalah mengenai jaminan hukum terhadap karya yang diciptakan melalui teknologi kecerdasan buatan. Secara konseptual, hak cipta merupakan kewenangan khusus yang melekat pada pencipta atas hasil karya intelektual yang diekspresikan dalam bentuk yang nyata. Perlindungan ini dimaksudkan untuk menawarkan jaminan hukum serta pengakuan atas inovasi dan potensi intelektual manusia. Akan tetapi, kemajuan teknologi kecerdasan buatan mengangkat isu baru terkait dengan posisi hukum dari hasil karya yang dibuat oleh sistem AI, mengingat bahwa AI bukanlah individu atau entitas hukum yang diakui dalam hukum Indonesia¹.

Dalam hukum positif di Indonesia, pengaturan mengenai hak cipta dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, pihak yang menghasilkan suatu ciptaan dipahami sebagai seseorang maupun beberapa orang yang secara mandiri ataupun kolektif melahirkan karya yang memiliki karakter khas dan mencerminkan kepribadian pembuatnya.

Pengertian ini mengindikasikan bahwa dalam hukum hak cipta Indonesia, manusia tetap menjadi subjek utama yang berhak mendapatkan perlindungan hukum atas karya yang diciptakannya. Di sisi lain, kemajuan dalam kecerdasan buatan menunjukkan bahwa teknologi mampu menciptakan karya dengan tingkat kompleksitas dan mutu yang setara dengan yang diciptakan oleh manusia. Keadaan ini memunculkan perdebatan tentang siapa yang seharusnya memiliki hak atas hasil yang dibuat oleh AI. Pertanyaan yang timbul adalah apakah hak tersebut seharusnya diberikan kepada individu yang menggunakan AI, pengembang yang mengembangkan sistem AI, atau justru tidak terdapat subjek hukum yang dapat ditetapkan sebagai pemilik hak cipta atas ciptaan tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis posisi hukum dari karya yang dihasilkan oleh teknologi kecerdasan buatan dalam konteks hukum hak cipta di Indonesia serta untuk meneliti jenis perlindungan hukum yang dapat diberikan pada karya tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus untuk pada pengkajian status hukum karya yang dihasilkan oleh Artificial Intelligence (AI) serta jenis perlindungan hak cipta yang diberikan pada karya tersebut dalam konteks hukum di Indonesia. Metodologi yang diterapkan mencakup pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta, instrumen hukum global, serta berbagai doktrin dan teori hukum yang berhubungan dengan hak cipta dan kecerdasan buatan. Bahan hukum yang dipakai meliputi bahan hukum utama yang berupa undang-undang dan bahan hukum tambahan yang terdiri dari buku, artikel ilmiah, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

2.1 Kedudukan Hukum Karya yang Dihasilkan Artificial Intelligence Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Perkembangan Artificial Intelligence (AI) telah memungkinkan terciptanya berbagai karya dalam bentuk tulisan, gambar, musik, maupun konten digital lainnya dengan tingkat kualitas yang menyerupai hasil kreativitas manusia. Kemampuan tersebut menimbulkan persoalan hukum mengenai kedudukan karya yang dihasilkan oleh AI dalam rezim hak cipta Indonesia. Persoalan ini muncul karena Undang-Undang tentang Hak Cipta disusun dengan asumsi bahwa suatu ciptaan merupakan manifestasi dari daya cipta dan olah pikir manusia sebagai subjek hukum.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pencipta merupakan individu yang melahirkan suatu ciptaan yang memiliki karakteristik dan

¹ Bagus Gede, A. R., Dewa Krisna, P., Kadek Julia, M. (2023). Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia. *Jurnal Rechtsens*. Vol. 12, No. 2, Desember.

keunikan yang mencerminkan dirinya. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa hak cipta pada dasarnya diberikan kepada manusia sebagai subjek hukum yang menghasilkan karya intelektual. Karena AI hanya berfungsi sebagai teknologi yang bekerja melalui algoritma dan data yang dirancang manusia, AI tidak dapat dianggap sebagai pencipta maupun pemegang hak cipta menurut hukum yang berlaku saat ini².

Selain unsur pencipta, hukum hak cipta juga mengenal asas orisinalitas sebagai syarat utama suatu karya memperoleh perlindungan hukum. Asas orisinalitas menghendaki bahwa suatu ciptaan harus lahir dari kemampuan intelektual, kreativitas, dan ekspresi pribadi penciptanya. Dalam konteks karya yang dihasilkan AI, muncul perdebatan mengenai terpenuhi atau tidaknya unsur tersebut karena proses penciptaan dilakukan oleh sistem kecerdasan buatan yang bekerja berdasarkan data pelatihan (*training data*) yang telah ada sebelumnya. Akibatnya, terdapat keraguan apakah karya yang dihasilkan AI dapat dianggap sebagai hasil kreativitas yang orisinal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hak Cipta.³

2.2 Perlindungan Hak Cipta terhadap Karya yang Dihasilkan Artificial Intelligence dalam Sistem Hukum Indonesia

Hak cipta ialah instrumen perlindungan hukum yang diberikan negara terhadap hasil ciptaan yang dihasilkan melalui daya pikir dan kreativitas seseorang. Dalam sistem hukum Indonesia, cakupan perlindungan tersebut meliputi hak moral dan hak ekonomi yang melekat pada pencipta sejak karya tersebut memperoleh perwujudan yang dapat dikenali secara konkret. Seiring berkembangnya teknologi Artificial Intelligence (AI), muncul berbagai persoalan baru dalam penerapan perlindungan hak cipta karena karya yang dihasilkan oleh sistem AI tidak sepenuhnya berasal dari kreativitas dan ekspresi manusia.

Di Indonesia, perlindungan hak cipta pada prinsipnya diberikan kepada karya yang lahir dari kreativitas manusia sebagai subjek hukum. Definisi mengenai pencipta dalam ketentuan hukum hak cipta menegaskan bahwa status tersebut hanya dapat melekat pada individu atau sekelompok orang yang menghasilkan suatu ciptaan. Dengan demikian, Artificial Intelligence (AI) sebagai teknologi tidak dapat diposisikan sebagai pihak yang memiliki hak moral maupun hak ekonomi sebagaimana yang dimiliki oleh manusia.

Meskipun demikian, terdapat pandangan yang menyatakan bahwa perlindungan hak cipta terhadap karya AI dapat diberikan kepada pihak yang memiliki kontribusi kreatif dalam proses penciptaannya. Kontribusi tersebut dapat berupa penyusunan perintah (*prompt*), pengolahan hasil keluaran AI, maupun pengembangan sistem yang memungkinkan terciptanya karya tersebut. Dalam praktiknya, hasil karya AI sering kali masih melibatkan campur tangan manusia sehingga memungkinkan adanya perlindungan hak cipta sepanjang unsur kreativitas manusia tetap dapat dibuktikan. Dengan kata lain, perlindungan hak cipta lebih tepat diberikan kepada makhluk yang berperan dalam proses penciptaan karya daripada kepada sistem AI itu sendiri.⁴

Permasalahan lain yang muncul adalah terkait penggunaan data pelatihan (*training data*) yang digunakan dalam pengembangan AI. Pada umumnya sistem AI dilatih menggunakan berbagai karya yang telah ada sebelumnya, termasuk karya yang masih dilindungi hak cipta. Apabila penggunaan karya tersebut tanpa persetujuan atau lisensi dari pemegang hak cipta, maka berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta. Oleh karena itu, perlindungan hak cipta juga mencakup karya yang digunakan dalam proses pelatihan sistem AI.

Sampai detik ini, sistem hukum Indonesia belum memberikan pengaturan yang secara eksplisit menjangkau aspek status hukum. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan regulasi yang mampu mengakomodasi kemajuan teknologi AI tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip

² Bintang Muhammad Daffa. (2024). Aspek Hukum Penggunaan Metode Stable Diffusion Oleh Artificial Intelligence Terhadap Suatu Ciptaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. *Comserva : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*. Vol. 3, No. 11. Maret.

³ Randy Artawijaya, Dyah Permata, B. S. (2025). Analisis Asas Orisinalitas Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Karya Yang Dihasilkan Oleh Artificial Intelligence. *Jurnal Sosial dan Teknologi*. Vol. 5, No. 12. Desember.

⁴ Asep Saiful Abdi, Ade Adhari. (2025). Perlindungan Hak Cipta Atas Kecerdasan Buatan Artificial Intelligence) Dapat Mewujudkan Kepastian Hukum Di Indonesia. *Jurnal Kertha Semaya*. Vol. 13, No. 10.

dasar dalam perlindungan hak cipta. Kehadiran regulasi yang lebih komprehensif diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi pencipta, pengguna, pengembang teknologi AI, serta masyarakat secara luas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hak cipta terhadap karya yang dihasilkan melalui teknologi AI masih menghadapi berbagai tantangan dalam kerangka hukum Indonesia saat ini.

4. SIMPULAN

Hasil kajian menunjukkan bahwa status hukum karya yang dihasilkan melalui teknologi Artificial Intelligence (AI) hingga saat ini masih menyisakan ruang interpretasi dalam sistem hukum hak cipta Indonesia. Hal ini terjadi karena hukum hak cipta yang ada hanya mengakui individu sebagai pihak yang berhak untuk mendapat status sebagai pencipta dan pemilik hak cipta. Maka dari itu, AI tidak mempunyai kemampuan hukum untuk memperoleh hak tersebut.

Perlindungan hak cipta terhadap karya yang lahir melalui Kecerdasan Buatan dalam sistem hukum di negeri ini masih menghadapi sejumlah kendala, terutama yang berkaitan dengan kepemilikan hak cipta, penggunaan data pelatihan, serta ketiadaan regulasi khusus untuk karya berbasis AI. Walaupun perlindungan hukum mungkin terjadi jika ada sumbangan kreatif dari manusia dalam proses penciptaan karya, ketentuan hukum yang ada belum secara tegas mengatur hal ini. Dengan demikian, sangat diperlukan adanya pembaruan dan pengembangan peraturan yang dapat memberikan kepastian hukum terkait perlindungan hak cipta dari karya yang dihasilkan dengan bantuan teknologi Kecerdasan Buatan.

SARAN

Pemerintah perlu melakukan pembaruan terhadap regulasi hak cipta di Indonesia dengan mengakomodasi perkembangan teknologi Artificial Intelligence, khususnya terkait status hukum karya yang dihasilkan AI, pihak yang berhak menjadi pemegang hak cipta, serta perlindungan terhadap karya yang digunakan sebagai data pelatihan sistem AI. Kejelasan pengaturan ini penting untuk memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan sekaligus meminimalkan potensi terjadinya konflik atau sengketa hak cipta pada masa yang akan datang.

Selain itu, para pengguna dan pengembang teknologi Artificial Intelligence perlu memperhatikan aspek hukum hak cipta dalam penggunaan maupun pengembangan sistem AI. Penggunaan karya yang dilindungi hak cipta sebagai data pelatihan hendaknya dilakukan dengan memperhatikan hak ekonomi dan hak moral pencipta. Di sisi lain, penelitian lebih lanjut mengenai hubungan antara teknologi AI dan hak kekayaan intelektual juga perlu terus dilakukan guna mendukung pembentukan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital di Indonesia.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Rama, B. G. A., Prasada, D. K., Mahadewi, K. J. (2023). Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta di Indonesia. *Jurnal Rechtsens*. Vol. 12, No. 2, Desember. <https://doi.org/10.56013/rechtsens.v12i2.2395>
- Daffa, B. M. (2024). Aspek Hukum Penggunaan Metode *Stable Diffusion* Oleh *Artificial Intelligence* Terhadap Suatu Ciptaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. *Comserva : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*. Vol. 3, No. 11. Maret. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i11.1254>
- Artawijaya, R., Asri. D. P. B.(2025). Analisis Asas Orisinalitas Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Karya Yang Dihasilkan Oleh Artificial Intelligence. *Jurnal Sosial dan Teknologi*. Vol. 5, No. 12. Desember.
- Maharani, D., Kamil, M. W., Meliyani, Y., Fatahillah, I. A. (2026). Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Cipta Atas Karya *Artificial Intelligence* : Analisis Kekosongan Norma Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014. Vol. 1, No. 4. Mei. <https://doi.org/10.65310/z7q5q904>
- Abdi, A. S., Adhari, A. (2025). Perlindungan Hak Cipta Atas Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*) Dapat Mewujudkan Kepastian Hukum Di Indonesia. *Jurnal Kertha Semaya*. Vol. 13, No. 10. <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i10.p12>